

به نام خدا

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

(ایرانداک)

خلاصه گزارش طرح پژوهشی سازمانی

عنوان طرح پژوهشی

طراحی چارچوب منبع یابی سامانه‌ها، خدمات و تجهیزات فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

تاریخ شروع طرح پژوهشی	۱۴۰۰/۶۱/۲۱	تاریخ پایان طرح پژوهشی	۱۴۰۱/۹/۱۳
نام و نام خانوادگی مجری طرح پژوهشی	حمید رضا خدمتگزار		
نام و نام خانوادگی همکاران طرح پژوهشی	-		

درباره طرح پژوهشی

کمیبود منابع مالی و تأمین نیروی انسانی متخصص از اصلی ترین مسائل نهادهای دولتی از جمله پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (ایرانداک) در تأمین سامانه‌ها، خدمات و تجهیزات فناوری اطلاعات است. بر پایه این مسأله، این پژوهش طراحی چارچوب منبع یابی سامانه‌ها، خدمات و تجهیزات فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) را هدفگذاری کرده است.

روش پژوهش

به منظور دستیابی به این هدف در گام نخست ۱- شناسایی روش های منبع یابی سامانه‌ها، خدمات و تجهیزات فناوری اطلاعات، ۲- طراحی چارچوب قانونی و تصمیم گیری این روش های منبع یابی در پژوهشگاه مدنظر قرار گرفته است. در گام نخست به منظور دستیابی به این اهداف، با استفاده از ابزارهای گردآوری مطالعه کتابخانه‌ای و مصاحبه عمیق با آگاهان، متخصصان و تصمیم گیران ایرانداک، به منظور تصمیم گیری منبع یابی بین دو گزینه منبع یابی بیرونی (برون سپاری) و منبع یابی درونی (درون سپاری)، چارچوب قانونی و تصمیم گیری در قالب یک

سیستم خبره با اجزای استخراج دانش ضمنی، موتور استنتاج، ساختار مقایسه و اولویت‌بندی، ساختار قانونی و فرآیند اجرایی طراحی و ارائه شد. در گام دوم به منظور نشان دادن اعتبار طراحی انجام شده، طراحی و پیاده سازی نمونه اولیه به عنوان یکی از روش های اعتباریابی مدنظر قرار گرفت. سپس برپایه نمونه اولیه ایجاد شده، فرآیند تصمیم گیری طراحی شده درباره دو فعالیت (پروژه) بالقوه مرکز فناوری اطلاعات ایرانداک استفاده قرار گرفت.

یافته‌های طرح پژوهشی

نتایج نشان داد که سیستم خبره طراحی شده می‌تواند به شکل موثر به منظور منبع‌یابی سامانه‌ها، خدمات و تجهیزات فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) مورد استفاده قرار گیرد.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

نتایج این پژوهش در کل می‌تواند الگویی ساختارمند را برای استفاده از مزایای انواع سازوکارهای منبع‌یابی و کاهش مخاطرات مالی و تأمین نیروی انسانی در اختیار سیاستگذاران و مدیران پژوهشگاه قرار دهد و موجب بهبود وضع موجود گردد.